

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Sariyev Shohruh

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**G'OVAK MUHITLARDA SUSPENZIYA SIZISHI JARAYONINI MODELLASHTIRISH VA
DASTURIY TA'MINOT YARATISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /SENTABR